

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**43. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 29. septembar - 1. oktobar 2011.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Saša Živić

Naučni odbor

Prof. dr Bogdanović Radovan
Prof. dr Vlaški Jovan
Prof. dr Golubović Emilija (sekretar)
Prof. dr Doronjski Aleksandra
Prof. dr Đurić Milena
Prof. dr Zdravković Dragan
Prof. dr Jovanović Ida
Prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
Prof. dr Kamenov Borislav (predsednik)
Prof. dr Knežević Jasmina
Prof. dr Konstantinidis Geogios
Prof. dr Konstantinidis Nada
Prof. dr Kostić Gordana
Prof. dr Krstić Zoran
Prof. dr Nestorović Branislav
Prof. dr Obradović Slobodan
Doc. dr Pašić Srđan
Prof. dr Peco-Antić Amira
Prof. dr Radlović Nedeljko
Prof. dr Slavković Anđelka
Doc. dr Stojadinović Aleksandra
Dr Crnčević Nenad
Dr Čukanović Milanko

Tehnička realizacija i korice
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.

Štampa
"Medivest" Niš

Za izdavača
Udruženje pedijatara Srbije

Tiraž
400 primeraka

CCFDN SINDROM

Radovanov D, Jovanović-Privrodski J, Petrovački-Balj B, Kavečan I.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Uvod: Kongenitalna katarakta-facijalni dizmorfizam- neuropatija sindrom (CCFDN) je autosomno recesivno nasledan razvojni poremećaj (OMIM 604168). Glavni simptomi sadržani su u samom nazivu sindroma i predstavljaju kombinaciju neuroloških i ne-neuroloških problema. Oboljenje se gotovo isključivo javlja u populaciji evropskih Roma.

Cilj: Cilj rada je prikaz retkog oblika nasledne polineuropatije.

Materijal i metodi rada: Prikazane su dve pacijentkinje, sestre, romske nacionalnosti, koje su u momentu prvog pregleda imale 4 i 6 godina. Njihovi roditelji su mladi, zdravi, bez podataka o konsanguinitetu.

Rezultati: Simptomatologija koja je dominirala: kongenitalna katarakta, facijalni dizmorfizam (hipertelorizam, pseudoptoza, duge trepavice, epikantus, tanke usne, višlje nepce, nepravilna denticija); deficit kranijalnih nerava (konvergentni strabizam, horizontalni nistagmus); neurološke manifestacije (simetrična senzomotorna polineuropatija, horeiformni pokreti, blaga ataksija); deformiteti stopala; usporen psihomotorni razvoj. Na MRI endokranijuma kod starije devojčice viđen je difuzno voluminozniji korteks sa aplatiranim sulkusima, bez znakova kortikalne displazije. Kod druge devojčice, nalaz je bio uredan. Diferencijalno dijagnostički razmatran je Marinesco-Sjogren sindrom i, u skorije vreme opisan, CCFDN sindrom. Genetskom analizom na molekularnom nivou utvrđeno je da su obe devojčice homozigoti za mutaciju IVS6+389 C>T u intronu 6 CTD1P1 gena (18q23), i na taj način je potvrđena dijagnoza CCFDN sindroma.

Zaključak: Hereditarne polineuropatije predstavljaju veliku grupu heterogenih oboljenja. Sprovođenje kompletne dijagnostike i utvrđivanje specifične dijagnoze omogućava davanje tačne informacije o prognozi bolesti kao i sprovođenje prenatalne dijagnostike u narednim trudnoćama.

INVAZIVNA PRENATALNA DIJAGNOSTIKA HROMOZOMSKIH ANOMALIJA I KONCENTRACIJA FETALNOG HEMOGLOBINA

Katanić J¹, Jovanović-Privrodski J¹, Kavečan I¹, Kolarski M¹, Obrenović M¹, Kolarović J¹, Stankov K².

¹Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad

²Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za biohemiju

Uvod: Kordocenteza spada u metode invazivne prenatalne dijagnostike. Fetalni hemoglobin je konjugovani metalo-protein koji se sastoji od četiri globularne polipeptidne subjedinice - dva alfa i dva gama globina, dok se adultni hemoglobin sastoji od dva alfa i dva beta globina. Fetalni hemoglobin ima veći afinitet prema kiseoniku od adultnog hemoglobina.

Cilj: Cilj rada je da se ukaže na značaj određivanja koncentracije fetalnog hemoglobina u prenatalnoj dijagnostici u uzorcima krvi dobijenih kordocentezom.

Materijal i metodi rada: Uzorak krvi dobijen kordocentezom je uziman sa heparinom kao antikoagulansom. Određivanje fetalnog hemoglobina se zasniva na njegovoj rezistenciji prema alkalijama. Adultni hemoglobina se lako denaturišu pri alkalnom pH i prelazi u alkalni hematin, dok se fetalni hemoglobin ne denaturišu pod tim uslovima i ostaje u rastvoru. Fetalni hemoglobin se izrazi kao % od totalnog hemoglobina prisutnog na početku reakcije u uzorku. Ova metoda je veoma specifična i pouzdana.

Rezultati: U radu su statistički obrađeni rezultati koncentracija fetalnog hemoglobina u uzorcima krvi dobijenih kordocentezom u periodu od 10 godina – od 1. januara 2001. do 31. decembra 2010.